

ELEKTRON BRASLETLAR BO‘YICHA SHVEYTSARIYA VA AVSTRIYA DAVLATLARINING XALQARO TAJRIBALARI

MIRZATILLAYEV UMID IZZATILLAYEVICH

O‘zR Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar markazi, yetakchi ilmiy xodimi

***Annotatsiya.** Ushbu tahliliy maqolada Yevropa Ittifoqining iqtisodiy salohiyati yuqori bo‘lgan – Shveysariya va Avstriya mamalakatlaridagi elektron monitoring tizimi, uy qamog‘ining ehtiyot chorasi sifatida ko‘rilishi jarayonida elektron brasletlardan foydalanish afzalliklari hamda xalqaro tajribaning qay darajada shakllanganiga doir fikrlar keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Elektron monitoring, elektron braslet, Lelystad shahri, GPS kuzatuvi, Geosatis kompaniyasi, Fransua Vijje.*

SWITZERLAND AND AUSTRIA REGARDING ELECTRONIC BRACELETS INTERNATIONAL EXPERIENCES

***Annotation.** In this analytical article, the electronic monitoring system in the countries of the European Union with high economic potential - the Netherlands, Switzerland and Austria, the advantages of using electronic bracelets in the process of considering house arrest as a precautionary measure, and the extent to which the international experience has been formed - are presented.*

***Key words.** Electronic monitoring, electronic bracelet, city of Lelystad, GPS tracking, Geosatis company, Francois Vigier.*

Elektron monitoring va elektron brasletlardan foydalanish hech bir mamlakatda o‘z-o‘zidan sodir bo‘lib qolmadi. Bu ham tizimli tarzda kengroq izlanishlar, boshqa davlatlarning tajribalarini o‘rganish asosida yuzaga keldi.

Bugun elektron brasletlarni bir necha turlari va bir necha xil tizimlilari mavjud.

Bu tizimning foydalari sabab keyinchalik bu turdagi elektron boshqaruv Shvetsiya (1994), Niderlandiya (1995), Fransiya (1997), Belgiya (1998)¹ va boshqalarda ham qoʻllanila boshlandi. Soʻnggi oʻn yil ichida 60 dan ortiq mamlakatlar dunyoda elektron brasletlardan jazoning muqobil shakli sifatida faol foydalanib keladi. Maʼlumotlarga koʻra, dunyoda 200 000 dan ortiq qonunbuzarlar bunday brasletlarni taqib yurishadi va doimiy elektron nazoratda turishadi².

Hozirda elektron kuzatuv tizimidan foydalangan holda harakatlanish huquqini cheklashni nazarda tutuvchi, nazorat ostidagi shaxsning muayyan shaxslar yoki umuman boshqa shaxslar bilan aloqalari va uchrashuvlarini cheklash, tashriflarni taqiqlash Buyuk Britaniya, Fransiya hamda boshqa baʼzi mamlakatlarda elektron brasletlardan nafaqat shartli ravishda ozod qilingan shaxslarga, balki ijtimoiy xavfli deb topilgan jinoyat (masalan, pedofiliya, qotillik va boshqalar) uchun jazoni oʻtagan shaxslarga nisbatan ham qoʻllash loyihalari mavjud.

2006 yildan beri Estoniyada mahbuslar elektron braslet taqib, qamoqxonani erta tark etishlari mumkin boʻlgan. Bu shartli ravishda ozod qilingan mahkumlarni elektron nazorat qilish tizimidan foydalanishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilingan. Tajriba tariqasida jazoni almashtirishning bu turi Fransiya, Shveysariya va Janubiy Koreyada ham qoʻllanilgan³. Xorijiy tajriba shuni koʻrsatadiki, elektron monitoring tizimini ishlab chiqish imkoniyatlari faqat uy qamogʻi va ozodlikni cheklash tarzidagi ehtiyot chorasini qoʻllash bilan cheklanmaydi: turli mamlakatlarda elektron brasletlar turli xil qoʻllanish sohalariga ega.

Avstriyada 2008 yildan elektron monitoring tizimidan kengroq foydalanish boshlandi. Elektron brasletlarni shartli ravishda oʻn besh kundan 3 yilgacha

¹ Александров Ю. Электронный мониторинг за рубежом // Преступление и наказание. 2010. № 3. С. 29.

² Бодня Т. Ордер на расправу. <http://mair.in.ua/inquest/show/id/12495>(дата обращения: 16.03.2014 г.).

³ Арhipов А. Система jelektronnogo slezhenija i ustrojstvo brasletov.

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20100114/204466422.html#ixzz3GH3iGBHY (data obrashhenija: 16.10.2013 g.).

bo'lgan muddatga ozodlikdan qisman mahrum etilganlar kiyishi shartligi xususida qaror qilindi.

Mahkumni elektron kuzatish tizimining ishlash prinsipi sud tomonidan qo'yilgan cheklovlarga qarab, boshqacha nazorat turlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Avstriyada elektron braslet qurilmasi barcha turdagi kuzatuvlarnig majburiy qismidir. Elektron brasletlar oddiy elektron soatlardan farq qilmaydi va termal chidamli tasma, sensor hamda uzatuvchidan iborat. ostidagi shaxsni shim yoki ko'ylak cho'ntagida emas faqat tanaga tegib Sensor nazorat turganda issiqlik orqali nazoratni ta'minlaydi. Radio uzatuvchi uni olib tashlashga bo'lgan har qanday urinishlarni yozib oladi.

Brasletni olib tashlash yoki qayta dasturlab bo'lmaydi: qurilma tanadagi issiqlikning uzilishi yoki to'xtashiga javob beradi. Undan xalos bo'lishga harakat qilinganda, kuzatuv operatorining monitor ekranida buzilish haqidagi signali paydo bo'ladi.

Avstriya Suriyada bo'lib qaytgan jihodchilar uchun elektron brasletlarni qo'llagan davlatlardan hisoblanadi. Mamlakat mudofaa vazirligi tomonidan bu holat ko'rib chiqilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 300 ga yaqin odam Suriyada jang qilish uchun Avstriyani tark etgan yoki ketmoqchi bo'lgan. U yerda 40 ga yaqini halok bo'lgan, 90 ga yaqini esa qaytib kelgan⁴. Bu esa mamlaktdagi shu toifa gumonlanuvchilarni tekshirish, nazorat qilishda elektron brasletlarni qo'llash orqali yaxshi yechim sifatida qaralmoqda.

Hozirda ko'plab mamlakatlarda sudlangan jinoyatchilarning elektron monitoringi qisqa muddatli jazo uchun qo'llanilmoqda. **Shveysariyaning** Geosatis kompaniyasi butun dunyo bo'ylab elektron bilakuzuklarning asosiy yetkazib beruvchilaridan biriga aylandi.

“Bugungi kunda kichik huquqbuzarlar uchun qamoq eng yaxshi yechim bo'lmasligi tobora ko'proq tushunilib bormoqda. Qamoqxonada ular og'irroq

⁴ <https://www.thelocal.at/20170124/austria-eyes-electronic-tags-for-jihadists-returning-from-syria/>

jinoyat sodir etgan mahkumlarning salbiy ta'siriga duchor bo'lishlari ehtimoli yuqori. Ular, shuningdek, dunyodan butunlay uzilib qolishgan: ozodlikka chiqqanlarida, ular ko'pincha o'zlarini yo'qotib qo'yishadi, ular endi ishlashi qiyin va ba'zan uylari ham tark etadilar, – deydi Geosatis kompaniyasining aloqa menejeri Fransua Vijje⁵.

Elektron monitoring xavfli jinoyatchilarga qamoqxonada qolib ketish bilan solishtirganda qayta jinoyat sodir etish xavfini nisbatan kamaytirishga yordam beradi. Bir necha davlatlar bir xil xulosaga kelishdi. Birinchi marta 1980 yillarda AQShda joriy etilgan elektron monitoring bugungi kunda qirqaqa yaqin mamlakatda, shu jumladan Shveysariyada ham qo'llanilmoqda yoki tajriba o'tkazilmoqda. Dunyo bo'ylab taxminan 350 000 kishi “elektron brasletlar” kiygan – ular aslida to'piq atrofida kiyiladi – ularning teng yarmi Shimoliy Amerikada⁶.

Huquqbuzarlarni o'z “ijtimoiy tarmog'i”da saqlashdan tashqari, elektron monitoring dunyo mamlakatlari yarmidan ko'prog'i uchun bugungacha muammo bo'lgan qamoqxonalardagi odamlarning haddan tashqari ko'pligiga yechim sifatida ham qaralmoqda. Qamoqxonaning bandligi Filippin va Gaitida muntazam sig'imning 400% dan ortig'ini, Boliviya, Gvatemala, Uganda va Zambiyada 300% va boshqa yigirmata davlatda 200% ni tashkil qiladi⁷. Oz darajada, Yevropa davlatlari ham qamoqxonalar gavjumligiga duch kelishmoqda.

Shveysariyada 94% bandlik darajasi bilan solishtirganda vaziyatni boshqarish mumkin. Qamoq muddatini o'tash kantonlarning qarori bilan ekanligini hisobga olsak, bir muassasadan boshqasida sezilarli farqlar mavjud. Ayrim joylarda bandlik 150% dan oshadi. Mutaxassis Xose Demetrio o'n yil oldin muammoga duch keldi. Ish jarayonida u Jenevada har doim gavjum bo'lgan qamoqxonaga tashrif buyurishga majbur bo'ldi va xavfsizlik bo'yicha mutaxassis

⁵ https://www.swissinfo.ch/eng/business/geosatis-_swiss-made-ankle-bracelets-ride-global-prison-reform-trend/45333054

⁶ <https://www.mdpi.com/2075-471X/11/4/54>

⁷ https://www.swissinfo.ch/eng/business/geosatis-_swiss-made-ankle-bracelets-ride-global-prison-reform-trend/45333054

ko‘p mahbuslarning o‘z jazolarini panjara ortida o‘tashlari shart emasligini tushundi. Biroq, mavjud elektron braslet turlari texnik muammolarga duch keldi. Xususan, ularni osonlik bilan boshqarish mumkin edi va ular radiochastota texnologiyasidan foydalanganlar, bu esa kuzatilayotgan shaxsning ma‘lum bir joyda – odatda uyda yoki ish joyida mavjudligini tekshiradi⁸. 2011 yilda Demetrio Lozanna Federal Texnologiya Instituti (EPFL) bilan hamkorlikda xavfsizroq va samaraliroq monitoring tizimini ishlab chiqish maqsadida Geosatis startapiga asos soldi⁹.

Natijada ikkita SIM-karta bilan jihozlangan va sun‘iy yo‘ldosh orqali GPS (Global Positioning System) qabul qiluvchisi, shuningdek, radiochastota aloqasi orqali foydalanuvchining joylashuvini uzatishga qodir bo‘lgan texnologik jihatdan murakkab elektron braslet paydo bo‘ldi. “Sun‘iy yo‘ldosh texnologiyasi yordamida uy va ish o‘rtasidagi odamning har bir harakatini kuzatish mumkin bo‘ladi. Kuzatiluvchi qanday tezlikda harakatlanayotganini, agar u odatdagidan boshqacha

Prison occupancy rate by country (2018)

⁸ [http](#)
⁹ [http](#)
trend.

yo‘l tutayotgan bo‘lsa yoki belgilangan hududdan ketayotgan bo‘lsa, buni sezish mumkin bo‘ladi.

1-jadval. Mamlakatlardagi qamoqxonalarning bandligi reytingi (2018).

Plastmassa va titandan yasalgan elektron braslet chidamli, agar brasletni tortib olishga, kesishga yoki majburan olib tashlashga urinish bo‘lsa, ichki sensorlar dasturiy ta‘minotga signal yuboradi, bu esa uni politsiya bo‘limiga yoki monitoring markaziga yuboradi. Batareyadagi zaryad ma‘lum darajadan pastga tushganda ham signal mavjud bo‘ladi.

Besh qit‘aning yigirmata mamlakatida allaqachon qo‘llanilgan Geosatis elektron brasleti hali elektron monitoring sekin rivojlanayotgan Shveysariyani o‘zini dastlab to‘la zabt etmagan edi. 1999 yilda federal hukumat ba‘zi kantonlarga ushbu usulni qisqa muddatga hukm qilingan mahkumlar uchun sinab ko‘rishga ruxsat berdi. Dastlabki sinovlarning ijobiy xulosalariga qaramay, hukumat va parlament 2000 yillar boshida Jinoyat kodeksiga qisqa jazolarni jarima yoki jamoat ishlariga aylantirish imkonini beruvchi tuzatish kiritishga qaror qildi¹⁰. Bu islohot 2007 yilda qonuniy kuchga kirdi, ammo uning kamchiliklari tez orada ayon bo‘ldi: shu tarzda hukm qilingan juda ko‘p odamlar o‘z majburiyatlarini bajarishdan qutulishga muvaffaq bo‘lishdi. 2015 yilda parlament jinoiy qonunchilikka 2018 yildan beri kuchga kiradigan yangi tuzatish bilan o‘z fikrini o‘zgartirdi, unda elektron monitoring bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosiga muqobil sifatida yoki uzoq muddatli jazoning yakuniy bosqichi uchun e‘tirof etiladigan qilib belgilandi¹¹.

Bunday imkoniyatga mahkumning iltimosiga binoan, agar ma‘lum shartlar bajarilgan bo‘lsa, ruxsat berilishi mumkin. Xususan, mahkumning yashirinishi yoki qayta jinoyat sodir etishi ehtimoli bo‘lmasa, yashash joyi va ish yoki o‘qish

¹⁰ Gable R.K., Gable R.S. Electronic Monitoring: Positive Intervention Strategies // Federal Probation. 2005. Vol. 69.

¹¹ <https://www.dw.com/en/the-electronic-ankle-bracelet-more-of-a-mental-concept/a-37090613>

imkoniyati bo‘lsa, u bilan birga yashayotganlar rozi bo‘lsa ruxsat berilgan. Hozirgi qonunga ko‘ra, elektron monitoringda jazo elementi hamon mavjud bo‘lib, u mahkumning harakat erkinligi va bo‘sh vaqtini sezilarli darajada cheklaydi, chunki u jazo rejasiga ko‘ra ma’lum vaqtlarda ma’lum joylarda bo‘lishi shart.

Elektron monitoring jinoyatchilar uchun jazoni o‘tashning eng arzon usuli bo‘lib, jamoat ishlaridan ham kamroq xarajat qiladi. Agar barcha kantonlar bir xil elektron brasletni tanlasa va butun mamlakatni qamrab oladigan, kuniga 24 soat monitoringni ta’minlaydigan bitta operatsion markaz tashkil etilsa, xarajatlari ham kamayishi mumkin edi. Hozircha kantonlar bir qarorga kelmagan. Ba’zilar Geosatis tizimidan foydalanmoqchi, boshqalari Isroilda joylashgan Amerika kompaniyasi bilan ishlashni xohlaydi. Boshqalar esa bu masalada jiddiy qaror chiqarishga hamon ikkilanishadi.

Shunga ko‘ra, elektron monitoring hali ham tajriba bosqichida va yiliga bir necha yuz huquqbuzar uchun qo‘llaniladi – 2018 yilda ularning soni 400 ga yaqin edi. Konsensus yo‘qligi sababli, kantonlar loyihani ochiq muhokamaga qo‘yishga qaror qilishdi. 2023 yilgacha umummilliy yechim borasida yakuniy qaror qilinishi kutilmoqda.

Elektron braslet Shveytsariyada sekin rivojlanayotgan bo‘lsa-da, xalqaro miqyosda u qabul qilinishda davom etmoqda. Geosatis ishga tushirilgandan beri har 1-2 yilda o‘z aylanmasini va xodimlarini deyarli ikki baravar oshirdi va 80 dan ortiq ish o‘rinlarini yaratdi. “Avvaliga bizda yiliga yuzdan kam brasletga buyurtmalar bo‘lard, keyin yuzga yaqin, hozir esa bir necha mingtaga yetdik”, — deyiladi [swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch)¹² saytida.

Yevropa mamlakalari bugun iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotda boshqa mamlakatlarga o‘rnak bo‘lishayotgan bo‘lsalar, elektron texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha ham yetakchilikni bermay kelishmoqda. Shveytsariya va Avstriya o‘zaro joylashuvga ko‘ra chegaradosh hamda Itifoq ichidagi iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan

¹² <https://www.swissinfo.ch/eng/business/geosatis>

kuchli bo‘lgan mamlakalardandir. Bu davlatlarning elektron monitoring tizimi ham o‘zini tobora oqlamoqda, elektron brasletlar orqali nazoratga olingan shaxslar ham jamiyatdan uzilib qolishlariga yo‘l qo‘yilmayapti. Shu sabab birgina Yevropa Ittifoqiga qo‘shni bo‘lgan mamlakatlar emas hattoki boshqa qit‘adagi davlatlar ham hozirda ushbu tizimga doir tajribani o‘z mintaqalariga moslagan holda tatbiq etmoqdalar.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Александров Ю. Электронный мониторинг за рубежом // Преступление и наказание. 2010. № 3.
2. Gable R.K., Gable R.S. Electronic Monitoring: Positive Intervention Strategies // Federal Probation. 2005. Vol. 69.
3. Бодня Т. Ордер на расправу. <http://mair.in.ua/inquest/show/id/12495>(дата обращения: 16.03.2014 г.).
4. Arhipov A. Sistema jelektronnogo slezhenija i ustrojstvo brasletov. http://rapsinews.ru/legislation_publication/20100114/204466422.html#ixzz3GH3iGBHY (data obrashhenija: 16.10.2013 g.).
5. Aleksandrov Ju. Tjur'my mira: po materialam zarubezhnyh SMI. <http://index.org.ru/nevol/2009-20/alexan-n20.html> (data obrashhenija: 16.02.2014 g.).
6. <https://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/professionalising-electronic-monitoring-netherlands>
7. <https://www.thelocal.at/20170124/austria-eyes-electronic-tags-for-jihadists-returning-from-syria/>
8. <https://www.mdpi.com/2075-471X/11/4/54>
9. https://www.swissinfo.ch/eng/business/geosatis-_swiss-made-ankle-bracelets-ride-global-prison-reform-trend/45333054
10. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01451-0%A0>
11. <https://www.dw.com/en/the-electronic-ankle-bracelet-more-of-a-mental->

STEP CONFERENCE

concept/a-37090613

12.<https://www.swissinfo.ch/eng/business/geosatis>

13.<https://www.dw.com/en/electronic-shackles-arent-always-the-solution/a-16554343>